

Концепция региональной стратегии развития занятости населения Амурской области

Шевченко К. В.

Московская школа экономики МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация; boikokv6@gmail.com

РЕФЕРАТ

Развитие занятости населения в регионе, направленное на повышение качества и уровня жизни человека, осуществляется посредством стратегирования. Основываясь на теории стратегии и методологии стратегирования В. Л. Квинта и учитывая методологию стратегирования развития трудовых ресурсов И. В. Новиковой, при развитии занятости населения необходимо выявлять, исследовать и разрабатывать основные элементы стратегии, которые представляют собой стержневой блок — Концепцию стратегии. В данной работе предложены миссия, видение, стратегические приоритеты и их цели, соответствующие стратегическим возможностям, выявленным OTSW-анализом с помощью стратегического анализа стратегических трендов, стратегического и статистического анализа занятости населения Амурской области, учитывающие согласованность интересов и подкрепленные конкурентными преимуществами. Являясь объектом регионального стратегирования, занятость, как социально-экономическая категория, оказывает влияние на такие стратегические приоритетные направления, как обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию в любом возрасте, качественное образование на протяжении всей жизни, уменьшение неравенства в общественном развитии региона, обеспечение достойной занятости и содействие экономическому росту и др. Представленная Концепция стратегии развития занятости населения Амурской области позволяет эффективно использовать существующие возможности, реализуя значимые стратегические инициативы развития региона.

Ключевые слова: занятость населения, регион, региональное развитие, концепция стратегии, стратегирование

Для цитирования: Шевченко К. В. Концепция региональной стратегии развития занятости населения Амурской области // Управленческое консультирование. 2023. № 4. С. 121–132.

The Concept of the Regional Strategy for the Development of Employment in the Amur Region

Kristina V. Shevchenko

Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation; *boikokv6@gmail.com

ABSTRACT

The development of employment in the region, aimed at improving the quality and standard of human life, is carried out through strategizing. Based on the theory of strategy and the methodology of strategizing V. L. Kvint and taking into account the methodology of strategizing the development of labor resources I. V. Novikova, when developing employment, it is necessary to identify, research and develop the main elements of the strategy, which represent the core block — the Concept of the strategy. In this paper, the mission, vision, strategic priorities and their goals are proposed, corresponding to the strategic opportunities identified by the OTSW analysis with the help of strategic analysis of strategic trends, strategic and statistical analysis of employment of the population of the Amur region, taking into account the coherence of interests and backed by competitive advantages. Being the object of regional strategizing, employment, as a socio-economic category, influences such strategic priorities as ensuring a healthy lifestyle and promoting well-being at any age, quality education throughout life, reducing inequality in the social development of the region,

ensuring decent employment and promoting economic growth, etc. The presented Concept of the employment development strategy of the Amur Region makes it possible to effectively use existing opportunities by implementing significant strategic initiatives for the development of the region.

Keywords: employment, region, regional development, the concept of the strategy, strategizing

For citing: Shevchenko K.V. The Concept of the Regional Strategy for the Development of Employment in the Amur Region // Administrative consulting. 2023. N 4. P. 121–132.

Введение

Социально-экономическое развитие регионов является неотъемлемой частью роста национальной экономики и ориентировано на повышение качества и уровня жизни населения. Оно включает в себя много составляющих элементов, охватывающих образовательные, культурные, технологические, трудовые и другие сферы, ориентированные на социальную и экономическую занятость, обеспечивающую достойную жизнь населению.

В.Л. Квинт отмечает, что «отсутствие региональных стратегий, а в еще большей степени разработка неэффективных, ошибочных их суррогатов снижает эффективность реализации как национальных, так и корпоративных стратегий» [4, с. 292].

По мнению И.В. Новиковой, «трансформация занятости населения происходит под влиянием многочисленных факторов XXI века: цифровизация, инновационные модели ведения бизнеса и новые формы занятости, старение населения, экологические катаклизмы, политическая нестабильность и т.д. Данные факторы содержат в себе разнообразные возможности и угрозы, что формирует высокую потребность в создании новой концепции стратегии занятости населения» [10, с. 14].

Стратегия разрабатывается большим коллективом, включающим в себя профессиональных стратегов, представителей органов власти, бизнеса и других заинтересованных лиц. Стратегия включает в себя множество блоков [3; 12]. В соответствии с темой исследования целесообразно сделать акцент на разработке концепции региональной стратегии развития занятости населения в Амурской области, так как «именно этот стержневой блок элементов является определяющим на всем этапе стратегирования вплоть до ее полной имплементации» [14, с. 264].

Методология

Для разработки концепции региональной стратегии развития занятости населения в Амурской области была применена теория стратегии и методология стратегирования д.э.н., профессора, академика, Иностранного члена РАН, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации В.Л. Квинта, которому в декабре 2018 г. присуждена высшая награда МГУ — Премия имени М.В. Ломоносова за научные работы I степени за цикл работ «Теория стратегии и методология стратегирования». В 2019 г. двухтомная монография В.Л. Квинта «Концепция стратегирования» получила Всероссийскую общественную премию «Экономическая книга года — 2019». В соответствии с данной методологией концепция стратегии является определяющим стержневым блоком элементов на всех этапах стратегирования вплоть до ее полной реализации [14]. Методологически правильно построенная стратегия развития занятости населения в регионе является эффективным и результативным инструментом для регионального, национального и международного социально-экономического развития, необходимо четко и последовательно соблюдать прохождение всех этапов стратегирования в рамках темы исследования.

Результаты

Схема Концепции стратегии развития занятости населения Амурской области продемонстрирована на рис. 1.

Рис. 1 демонстрирует взаимосвязь между элементами концепции стратегии развития занятости населения Амурской области. Стратегические приоритеты должны соответствовать стратегическим возможностям, выявленным OTSW-анализом с помощью стратегического анализа стратегических трендов, стратегического и статистического анализа занятости населения Амурской области, учитывать согласованность интересов и быть подкреплены конкурентными преимуществами [5; 12; 14; 16; 18].

Стратегические приоритеты и конкурентные преимущества концепции стратегии развития занятости населения Амурской области представлены в табл. 1.

Стратегические приоритеты и их цели концепции стратегии развития занятости населения Амурской области продемонстрированы в табл. 2.

Приоритет 1. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию в любом возрасте

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию в Амурской области предполагают формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров сферы здравоохранения, создание условий для ведения здорового образа жизни, внедрение цифровых технологий в здравоохранение, внедрение и развитие дистанционных технологий в сфере здравоохранения.

Цели, реализующие стратегический приоритет «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию в любом возрасте», могут быть представлены следующим образом:

- 1) формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью через средства массовой информации позволит мотивировать, в том числе, трудоспособное население на ведение здорового образа жизни, что обеспечит увеличение здорового населения, способного осуществлять трудовую деятельность [7];
- 2) развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров сферы здравоохранения с целью обеспечения региона предоставлением услуг высокого качества, а следовательно, развития медицинских услуг в регионе, что будет способствовать увеличению производительности труда, посредством сокращения продолжительности болезней [15];
- 3) создание условий для ведения здорового образа жизни, путем внедрения корпоративных программ укрепления здоровья работников, включающих «комплекс организационных, профилактических, оздоровительных, социально-экономических и иных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья работников, повышение их работоспособности и качества жизни» [7, с. 31], что приведет к устойчивому развитию региона [8; 9];
- 4) внедрение цифровых технологий в здравоохранение для сохранения, укрепления и улучшения здоровья населения региона, в том числе его трудоспособной части, что будет способствовать повышению доступности медицинских услуг и занятости в регионе [6];
- 5) внедрение и развитие дистанционных технологий в сфере здравоохранения, используя которые появится возможность получить доступную и качественную медицинскую помощь удаленно, что в свою очередь сократит время на визиты к врачу и обеспечит большую производительность труда, которое будет способствовать улучшению качества и уровня жизни в регионе [9; 11].

Реализация данного приоритета позволит Амурской области сократить последствия, связанные с COVID-19, обеспечить здоровый образ жизни и содействовать

Рис. 1. Схема Концепции стратегии развития занятости населения Амурской области
 Fig. 1. Scheme of the Concept of the employment development strategy of the Amur region

Источник: составлено автором на основе методологии стратегирования В.Л. Квинта и И.В. Новиковой.

благополучию для всех людей в любом возрасте, что обеспечит рост занятости населения, снижение потерь от недоиспользования трудового потенциала, а также имеет важнейшее значение для устойчивого развития региона.

Приоритет 2. Качественное образование на протяжении всей жизни

Качественное образование на протяжении всей жизни в Амурской области предполагает создание комплексной системы подготовки кадров, начиная от юного возраста и до переподготовки лиц старшего поколения, в том числе, развитие Школ юных стратегов Владимира Квинта, систем непрерывного образования, подготовки высококвалифицированных кадров в сферах, связанных с наукоемкими и высокотехнологичными отраслями, подготовки кадров высококвалифицированных сферы образования, дистанционного образования.

«Цели, реализующие стратегический приоритет «Качественное образование на протяжении всей жизни», могут быть представлены следующим образом:

- 1) создание и развитие Школ юных стратегов Владимира Квинта, «открывает большие возможности для молодых людей, позволяя им раскрыть и развить свои таланты и лидерские качества, переориентировать свое мышление на стратегическое, реализовать свой творческий потенциал и использовать его как в интересах общества, так и при формировании и осуществлении своих личностных стратегий стратегического мышления»¹;
- 2) развитие системы непрерывного образования, которая будет способствовать устойчивому развитию «человеческого потенциала как важнейшего элемента в структуре национального богатства» [19, с. 2];
- 3) развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров для обеспечения занятости населения в сферах, связанных с наукоемкими и высокотехнологичными отраслями при устойчивом развитии региона [1];
- 4) развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров сферы образования для обеспечения конкурентоспособности образовательных учреждений региона [2];
- 5) развитие системы дистанционного образования, которая дает возможность получить востребованные для экономики региона навыки [10].

Реализация данного приоритета позволит Амурской области обеспечить необходимым количеством кадров с востребованными профессиями, специальностями и навыками, что улучшит качество и уровень жизни населения региона.

Приоритет 3. Уменьшение социальных неравенств в общественном развитии региона

Уменьшение социальных неравенств в общественном развитии Амурской области предполагает развитие гендерного равенства, систем поддержки материнства и детства, инвалидов, лиц старшего поколения, молодежи.

Цели, реализующие стратегический приоритет «Уменьшение социальных неравенств в общественном развитии региона», могут быть представлены следующим образом:

- 1) развитие гендерного равенства (равного положения мужчин и женщин) в экономической и социальной сферах, что повысит уровень занятости в регионе, отдачу от человеческого потенциала, для улучшения качества и уровня жизни населения, и устойчивого развития региона [20];
- 2) развитие системы поддержки материнства и детства будет способствовать устойчивому развитию региона, обеспечив социальной поддержкой и занятостью женщин, имеющих маленьких детей;
- 3) развитие системы поддержки инвалидов, «при поиске работы, их адаптации на рынке труда, получении профессионального образования и последующего их

¹ Открытие первой в Москве «Школы юных стратегов Владимира Квинта» [Электронный ресурс]. URL: <https://mse.msu.ru/otkrytie-pervoj-v-moskve-shkoly-junyh-strategov-vladimira-kvinta/> (дата обращения: 20.12.2022).

Стратегические приоритеты и конкурентные преимущества концепции стратегии развития занятости населения Амурской области

Tabl. Strategic priorities and competitive advantages of the concept of the employment development strategy of the Amur region

	Конкурентные преимущества
Стратегический приоритет 1. <i>Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию в любом возрасте</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Численность населения Амурской области 772,5 тыс. чел. (на 1 января 2022 г.). 2. Региональный проект Амурской области «Кадры для цифровой экономики». 3. Региональный проект Амурской области «Спорт — норма жизни». 4. ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж». 5. ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия
Стратегический приоритет 2. <i>Качественное образование на протяжении всей жизни</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Численность населения Амурской области 772,5 тыс. чел. (на 1 января 2022 г.). 2. Число общеобразовательных организаций 340 единиц (на 1 января 2022 г.). 3. Число профессиональных образовательных организаций (среднее профессиональное образование) 21 единица (на 1 января 2022 г.). 4. ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж. 5. ФГБОУ ВО Благовещенский государственный педагогический университет
Стратегический приоритет 3. <i>Уменьшение социальных неравенств в общественном развитии региона</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Численность населения Амурской области 772,5 тыс. чел. (на 1 января 2022 г.). 2. Региональный проект Амурской области «Старшее поколение». 3. Региональный проект Амурской области «Молодые профессионалы». 4. Автономная некоммерческая организация «Амурский областной центр социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей «Открытый мир». 5. Региональный проект Амурской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Стратегический приоритет 4. <i>Обеспечение достойной занятости и содействие экономическому росту</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Численность населения Амурской области 772,5 тыс. чел. (на 1 января 2022 г.). 2. Число общеобразовательных организаций 340 единиц (на 1 января 2022 г.). 3. Число профессиональных образовательных организаций (среднее профессиональное образование) 21 единица (на 1 января 2022 г.). 4. Долгосрочная программа содействия занятости молодежи Амурской области на период до 2030 года. 5. Региональный проект Амурской области «Цифровые технологии». 6. Региональный проект Амурской области «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Источник: составлено автором на основе: Оценка численности населения по городским округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям Амурской области на 1 января 2022 года [Электронный ресурс]. URL: https://amurstat.gks.ru/storage/mediabank/07_1_4.htm (дата обращения: 20.12.2022); Национальный проект «Цифровая экономика» [Электрон-

ный ресурс]. URL: <https://upd.amurobl.ru/pages/natsionalnye-proekty/natsionalnyy-proekt-tsifrovaaya-ekonomika/> (дата обращения: 20.12.2022); Национальный проект «Здравоохранение» [Электронный ресурс]. URL: <https://upd.amurobl.ru/pages/natsionalnye-proekty/natsionalnyy-proekt-zdravoookhraneniye/> (дата обращения: 20.12.2022); ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» [Электронный ресурс]. URL: <https://amk-blg.ru/> (дата обращения: 20.12.2022); ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия [Электронный ресурс]. URL: <https://www.amursma.ru/> (дата обращения: 20.12.2022); Амурский статистический Ежегодник-2021 [Электронный ресурс]. URL: https://amurstat.gks.ru/infuslugi_katalog_publications (дата обращения: 20.12.2022); Амурский педагогический колледж [Электронный ресурс]. URL: <https://ark28.ru/> (дата обращения: 20.12.2022); Благовещенский государственный педагогический университет [Электронный ресурс]. URL: <https://bgpu.ru/index.jsp> (дата обращения: 20.12.2022); Национальный проект «Демография» [Электронный ресурс]. URL: <https://upd.amurobl.ru/pages/natsionalnye-proekty/natsionalnyy-proekt-demografiya/> (дата обращения: 20.12.2022); Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс]. URL: <https://upd.amurobl.ru/pages/natsionalnye-proekty/natsionalnyy-proekt-demografiya/> (дата обращения: 20.12.2022); АНО АОЦ «Открытый мир» [Электронный ресурс]. URL: <https://amurmir28.ru/> (дата обращения: 20.12.2022); Долгосрочная программа содействия занятости молодежи Амурской области на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: <https://uzn.amurobl.ru/pages/programmy/dolgosrochnaya-programma-sodeystviya-zanyatosti-molodezhi-amurskoy-oblasti-na-period-do-2030-goda/dolgosrochnaya-programma-sodeystviya-zanyatosti-do-2030-goda/> (дата обращения: 20.12.2022); Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [Электронный ресурс]. URL: <https://upd.amurobl.ru/pages/natsionalnye-proekty/natsionalnyy-proekt-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-i-podderzhka-individualnoy-predprinimatelskoy/> (дата обращения: 20.12.2022).

трудоустройства» [21, с. 155], что увеличит отдачу от человеческого потенциала и занятость населения, которые будут способствовать социально-экономическому развитию региона;

- 4) развитие системы поддержки лиц старшего поколения для обеспечения занятости части населения, обладающего большим опытом, который может быть востребован в экономике, что позволит формировать и развивать стратегическую мотивацию к осуществлению трудовой деятельности и проживанию в Амурской области [21];
- 5) развитие системы поддержки молодежи, посредством содействия в получении востребованных навыков, поиске работы, трудоустройстве и получении образования, что будет способствовать устойчивому развитию региона [13];
- 6) сокращение цифрового неравенства для обеспечения увеличения цифровой грамотности населения, что будет способствовать развитию востребованных навыков у населения региона, которые повысят доступность к цифровым товарам и услугам [10].

Реализация данного приоритета позволит обеспечить сокращение бедности, повысить удовлетворенность населения региона условиями, качеством и уровнем жизни в регионе и способствовать устойчивому развитию, в частности, сокращению трудовой миграции из Амурской области.

Приоритет 4. Обеспечение достойной занятости и содействие экономическому росту

Обеспечение достойной занятости и содействие экономическому росту в Амурской области предполагают создание комплексной системы, включающей в себя создание и развитие Школ юных стратегов Владимира Квинта для обеспечения достойной занятости, развитие предпринимательской деятельности, системы подготовки высококвалифицированных кадров, занятости в цифровой экономике, расширение применения цифровых технологий государственными органами.

Цели, реализующие стратегический приоритет «Обеспечение достойной занятости и содействие экономическому росту», могут быть представлены следующим образом:

Стратегические приоритеты и их цели концепции стратегии развития занятости населения Амурской области

Tabl 2. Strategic priorities and their goals concepts of the employment development strategy of the Amur region

<p>Стратегический приоритет 1. <i>Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию в любом возрасте</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. 2. Развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров сферы здравоохранения. 3. Создание условий для ведения здорового образа жизни. 4. Внедрение цифровых технологий в здравоохранение. 5. Внедрение и развитие дистанционных технологий в сфере здравоохранения
<p>Стратегический приоритет 2. <i>Качественное образование на протяжении всей жизни</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание и развитие Школ юных стратегов Владимира Квинта. 2. Развитие системы непрерывного образования. 3. Развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров. 4. Развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров сферы образования. 5. Развитие системы дистанционного образования
<p>Стратегический приоритет 3. <i>Уменьшение социальных неравенств в общественном развитии региона</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Развитие гендерного равенства (равного положения мужчин и женщин) в экономической и социальной сферах. 2. Развитие системы поддержки материнства и детства. 3. Развитие системы поддержки инвалидов. 4. Развитие системы поддержки лиц старшего поколения. 5. Развитие системы поддержки молодежи. 6. Сокращение цифрового неравенства
<p>Стратегический приоритет 4. <i>Обеспечение достойной занятости и содействие экономическому росту</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание и развитие Школ юных стратегов Владимира Квинта. 2. Развитие предпринимательской деятельности. 3. Развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров. 4. Развитие цифровых технологий государственных органов. 5. Развитие занятости в цифровой экономике

Источник: составлено автором.

- 1) создание и развитие Школ юных стратегов Владимира Квинта «открывает большие возможности для молодых людей, позволяя им раскрыть и развить свои таланты и лидерские качества, сформировать свое стратегическое мышление, реализовать свой творческий потенциал и использовать его как в интересах общества, так и при формировании и осуществлении своих личных стратегий стратегического мышления»¹;
- 2) развитие предпринимательской деятельности, ориентированной «на повышение доступности финансовых и имущественных ресурсов, развитие предпринимательских компетенций, улучшение коммуникаций в предпринимательской среде и системное взаимодействие с органами власти» [15, с. 405], что обеспечит занятость и социально-экономическое развитие в регионе [17];
- 3) развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров для обеспечения занятости населения во всех сферах для устойчивого развития региона [1];
- 4) развитие цифровых технологий государственных органов для обеспечения до-

¹ Открытие первой в Москве «Школы юных стратегов Владимира Квинта».

ступности различных сфер жизнедеятельности, в том числе трудовой, при решении необходимых вопросов, что позволит повысить удовлетворенность населения условиями, качеством и уровнем жизни в Амурской области;

- 5) развитие занятости в цифровой экономике, что предполагает «создание необходимых условий для достижения высоких стандартов качества и уровня трудовой жизни населения, соответствующих стандартам развитых стран» [10, с. 210].

Реализация данного приоритета позволит создать в Амурской области рабочие места, соответствующие условиям достойной занятости, включающей в себя определенный уровень оплаты труда, условия реализации трудовой деятельности, возможности самореализации, обучения и т.д., что будет способствовать повышению качества и уровня жизни населения региона.

В.Л. Квинт отмечает, что в миссии «должно быть сформулировано, в какой сфере функционирует объект, в каком регионе, причины создания, а также обоснованность существования объекта, то есть чем данный объект стратегии уникален и ценен для потребителя» [3, с. 77].

По мнению И.В. Новиковой, «правильно сформулированная миссия — это гарантия того, что стратегия получит признание и поддержку, а следовательно, повысится вероятность ее полной реализации и достижения заявленных в ней показателей эффективности» [12, с. 43].

И.В. Новикова подчеркивает, что «каждый субъект стратегирования должен знать, на что направлена стратегия, и какие его личные интересы она реализует. Эту функцию выполняет видение. Здесь также важно отразить социальную ответственность работодателя перед работниками, как сильный мотивационный фактор» [12, с. 44].

На основе рассмотренной теории и методологии, проведенного многофакторного анализа, миссию и видение развития занятости населения Амурской области можно представить следующим образом.

Миссия — формирование в Амурской области экономической и социальной среды, которые способствуют развитию занятости населения, направленной на устойчивое развитие региона.

Видение — формирование организационной культуры, направленной на реализацию региональной стратегии, содействующей социальной поддержке, полноценному развитию личности, ее навыков и компетенций на протяжении всей жизни, обеспечивая равенство всего населения на рынке труда, развивая цифровые технологии во всех сферах, повышения качества и уровня жизни населения региона.

Выводы

Важнейшее место в региональной экономике занимают стратегические вопросы развития занятости населения. Данная сложная социально-экономическая категория включает в себя много составляющих элементов, охватывающих образовательные, культурные, технологические и другие сферы, ориентированные на социальную и экономическую занятость, обеспечивающую достойную жизнь населению. Для эффективного развития занятости населения в регионе необходимо разработать и реализовать региональную стратегию, сфокусированную на повышение материального, духовного и культурного качества жизни населения, которая будет учитывать интересы всех субъектов стратегирования.

Предложенные миссия, видение и стратегические приоритеты, направленные на развитие занятости населения Амурской области, позволят улучшить качество и уровень жизни и способствовать устойчивому развитию региона. Наличие конкурентных преимуществ подкрепляет перспективность и необходимость реализации вышеуказанных стратегических приоритетов. Соблюдение методологии способствует успешной и эффективной реализации региональной стратегии, которая

приводит к устойчивому развитию региона, улучшению качества и уровня жизни населения, а также национальному процветанию.

Литература

1. *Бодрунов С.Д.* Научно-технический прогресс и трансформация общества: ноономика и ноообщество. Ч. 1 // Ноономика и ноообщество. Альманах трудов ИНИР им. С.Ю. Витте. 2022. Т. 1. № 1. С. 24–42.
2. *Кашепов А.В.* Методология и проблемы прогнозирования занятости населения в экономике и сфере образования на долгосрочную перспективу // Вестник РосНОУ. Сер. Человек и общество. 2017. № 4. С. 9–16.
3. *Квинт В.Л.* Концепция стратегирования. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. 170 с.
4. *Квинт В.Л.* Теоретические основы и методология стратегирования Кузбасса как важнейшего индустриального региона России // Экономика в промышленности. 2020. Т. 13. № 3. С. 290–299.
5. *Квинт В.Л., Новикова И.В., Алимуратов М.К., Сасаев Н.И.* Стратегирование технологического суверенитета национальной экономики // Управленческое консультирование. 2022. № 9. С. 57–67.
6. *Ковалев С.П., Яшина Е.Р., Турзин П.С., Лукичев К.С. и др.* Актуальные направления развития исследований живых систем в условиях цифровизации страны. Экономика науки. 2021. Т. 7. № 2. С. 156–165.
7. *Ковалев С.П., Яшина Е.Р., Ушаков И.Б., Турзин П.С. и др.* Корпоративные программы укрепления профессионального здоровья работников в Российской Федерации // Экология человека. 2020. № 10. С. 31–37.
8. *Ковалев С.П., Яшина Е.Р., Ходырева Л.А., Турзин П.С. и др.* Актуальные аспекты развития системы менеджмента медицинских организаций. Медицинский алфавит. 2020. № 34. С. 66–71.
9. *Морозова Ю.А.* Стратегические приоритеты регионального развития здравоохранения в контексте мировых и отраслевых трендов // Стратегирование: теория и практика. 2022. Т. 2. № 1. С. 147–162.
10. *Новикова И.В.* Концепция стратегии занятости населения в цифровой экономике: монография / И.В. Новикова; под научной редакцией В.Л. Квинта. Кемерово : КемГУ, 2020. 254 с.
11. *Новикова И.В.* Стратегическое развитие трудовых ресурсов Дальнего Востока России. М. : Креативная экономика, 2019. 158 с.
12. *Новикова И.В.* Стратегическое управление трудовыми ресурсами: учебник. М. : КНОРУС, 2022. 178 с.
13. *Новикова И.В.* Управление региональным рынком труда молодежи (на примере Амурской области) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. Благовещенск, 2006. 199 с.
14. *Сасаев Н.И.* Концепция стратегии газовой отрасли Дальнего Востока: миссия и видение // Экономика промышленности. 2022. Т. 15. № 3. С. 262–275.
15. Стратегирование человеческого потенциала Кузбасса: коллективная монография / под науч. ред. В.Л. Квинта. Кемерово : КемГУ, 2020. 453 с.
16. *Фадеев А.М.* Стратегические приоритеты обеспечения технологической независимости при реализации энергетических проектов в Арктике // Стратегирование: теория и практика. 2022. Т. 2. № 1. С. 88–105.
17. *Шамахов В.А., Суслов А.Ю., Суслов Ю.Е.* Предпринимательство в контексте устойчивого развития в государственном управлении и научно-образовательной сфере // Управленческое консультирование. 2013. № 7. С. 7–16.
18. *Шацкая И.В.* Конкурентные преимущества как элемент стратегии образовательной организации (на основе методологии В.Л. Квинта) // Современная конкуренция. 2021. Т. 15. № 4. С. 127–139.
19. *Шацкая И.В.* Стратегирование развития непрерывного образования // Стратегирование: теория и практика. 2022. Т. 2. № 1. С. 1–11.
20. *Шевченко К.В.* Влияние тренда «качественное образование» на стратегирование занятости населения Амурской области // Стратегирование: теория и практика. 2022. Т. 2. № 4. С. 584–599.

21. Шевченко К. В. Согласованность стратегических интересов в развитии занятости населения Амурской области // Управленческое консультирование. 2022. № 8. С. 149–160.

Об авторе:

Шевченко Кристина Владиславовна, аспирант кафедры экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация); boikokv6@gmail.com

References

1. Bodrunov S.D. Scientific and technological progress and transformation of society: noonomy and noosociety. P. 1 // Noonomy and Noosociety. Almanac of Scientific Works of the S.Y. Witte INID [Noonomika i nooobshhestvo. Al'manax trudov INIR im. S.Yu. Vitte]. 2022. V. 1. N 1. P. 24–42 (in Rus).
2. Kashepov A.V. Methodology and problems of employment forecast in the economy and education for a long term // Bulletin of RosNOU, Man and Society [Vestnik RosNOU, seriya Chelovek i obshhestvo]. 2017. N 4. P. 9–16 (in Rus).
3. Kvint V.L. The Concept of strategizing. Kemerovo: Kemerovo State University, 2020. 170 p. (in Rus).
4. Kvint V.L. Theoretical basis and methodology of strategizing of the private and public sectors of the Kuzbass region as a medial subsystem of the national economy // Russian Journal of Industrial Economics [E'konomika v promy'shlennosti]. 2020. V. 13. No 3. P. 290–299 (in Rus).
5. Kvint V.L., Novikova I.V., Alimuradov M.K., Sasaev N.I. Strategizing the National Economy during a Period of Burgeoning Technological Sovereignty // Administrative Consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2022. N 9. P. 57–67 (in Rus).
6. Kovalev S.P., Yashina E.R., Turzin P.S., Lukichev K.S. at al. Actual Directions of Development of Research of Living Systems in the Conditions of Digitalization of the Country // Economics of Science [E'konomika nauki]. 2021. V. 7. N 2. P. 156–165 (in Rus).
7. Kovalev S.P., Yashina E.R., Ushakov I.B., Turzin P.S. at al. Corporate Workplace Health Promotion Programs in the Russian Federation // Human Ecology [E'kologiya cheloveka]. 2020. N 10. P. 31–37 (in Rus).
8. Kovalyov S.P., Yashina E.R., Khodyreva L.A., Turzin P.S. at al. Actual aspects of development of medical organizations' management system // Medical alphabet [Medicinskij alfavit]. 2020. N 34. P. 66–71 (in Rus).
9. Morozova Yu.A. Strategic Priorities for Regional Health Development in the Context of World and Industry Trends // Strategizing: Theory and Practice [Strategirovanie: teoriya i praktika]. 2022. V. 2. N 1. P. 147–162 (in Rus).
10. Novikova I.V. The Concept of Employment Strategy for the Digital Economy. Kemerovo : Kemerovo State University, 2020. 254 p. (in Rus).
11. Novikova I.V. Strategic development of labor resources in the Russian Far East. M. : Kreativnaya e'konomika, 2019. 158 p. (in Rus).
12. Novikova I.V. Strategic Human Resource Management: a textbook. M. : KNORUS, 2022. 178 p. (in Rus).
13. Novikova I.V. Management of the regional youth labor market (Using the example of the Amur Region): dis.... cand. econ. sciences: 08.00.05. Blagoveshchensk, 2006. 199 p. (in Rus).
14. Sasaev N.I. The concept of the Russian Far East gas industry strategy: mission and vision // Russian Journal of Industrial Economics [E'konomika promy'shlennosti]. 2022. V. 15. N 3. P. 262–275 (in Rus).
15. Strategizing of Kuzbass Human Capacity / editorial research supervision of Dr. Vladimir L. Kvint. Kemerovo : Kemerovo State University, 2020. 453 p. (in Rus).
16. Fadeev A.M. Energy Projects in the Arctic: Strategic Priorities of Technological Independence // Strategizing: Theory and Practice [Strategirovanie: teoriya i praktika]. 2022. V. 2. N 1. P. 88–105 (in Rus).
17. Shamahov V.A., Suslov A.Yu., Suslov Yu.E. Entrepreneurship in the Context of Sustainable Development in Public Administration and Scientific-Educational Sphere // Administrative Consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2013. N 7. P. 7–16 (in Rus).
18. Shatskaya I.V. Competitive Advantages as an Element of the Strategy of an Educational Organization (Based on the V.L. Kvint's Methodology) // Journal of Modern competition [Sovremennaya konkurenciya]. 2021. V. 15. N 4. P. 127–139 (in Rus).

19. Shatskaya I.V. Strategizing and Lifelong Education Development // Strategizing: Theory and Practice [Strategirovanie: teoriya i praktika]. 2022. V. 2. N 1. P. 1–11 (in Rus).
20. Shevchenko K.V. Quality Education Trend in the Employment Development Strategy of the Amur Region // Strategizing: Theory and Practice [Strategirovanie: teoriya i praktika]. 2022. V. 2. N 14. P. 584–599 (in Rus).
21. Shevchenko K.V. Alignment of Strategic Interests in the Development of Employment in the Amur Region // Administrative Consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2022. N 8. P. 149–160 (in Rus).

About the author:

Kristina V. Shevchenko, Postgraduate Student, Department of Economic and Financial Strategy, Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University (Moscow, RussiaFederation); boikokv6@gmail.com